

Євген Дубовінський

Головний спеціаліст відділу давніх актів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ПОЧАЇВСЬКИЙ ВАСИЛІАНСЬКИЙ МОНАСТИР ПІД ЧАС ПОЛЬСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1830–1831 рр.

Теза про “активну участь” монахів Почаївського Василянського монастиря у подіях Польського повстання на Правобережжі в 1831 р. є певним “загальним місцем” в історіографії. Це твердження, що сформульоване російською владою, перейшло до російської імперської історіографії, а звідти досі потрапляє на сторінки навіть нещодавніх публікацій¹. Метою цієї розвідки є перегляд подій весни 1831 р. із використанням архівних матеріалів. Основним джерелом є слідча справа про події довкола Почаївського монастиря протягом 1831 р., збережена у ф. 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, ЦДІАК України. Документи переважно подають погляд російської імперської адміністрації на перебіг повстання, однак збереглися окремі звернення, донесення, прохання василіян до різних інституцій, що дозволяють з іншого боку поглянути на досліджувані події.

На Почаївську обитель російські урядники звернули увагу ще в січні 1831 р. – вже після початку Листопадового повстання, але ще до будь-яких активних дій повстанців на Правобережжі. 29 січня 1831 р.* волинський цивільний губернатор Павло Аверін направив до Волинського та Подільського тимчасового військового губернатора Іллі Потьомкіна справи про крамольну книжку, що вийшла з Почаївської друкарні в 1826 р. і стосовно доносів про те, що василіяни виготовляють фальшиві гроші та вивозять майно з монастиря². Губернатор Потьомкін відвідав монастир ще 16 січня 1831 р., оглянув всі будівлі й підземелля, опечатав друкарню і літографію. У листі до імператора він вже тоді писав про необхідність передачі монастиря Православній церкві³. Зазначимо також те, що ще 1823 р. тодішній волинський православний єпископ Стефан звертався до Синоду стосовно передачі монастиря православним та перенесення туди осідку місцевого архієрея, однак тоді ідея не знайшла підтримки у імператора⁴.

Наглядач Почаївського училища надвірний радник Іван Княгницький надсилаючи 27 січня 1831 р. губернському начальству список учнів закладу в 1830/31 навчальному році, звертав також увагу на можливість провокацій з боку Галичини, потенціал розповсюдження прокламацій за допомогою Почаївської друкарні і на те, що управління монастирем занедбане⁵.

17 лютого 1831 р. полковник III округу Корпусу жандармів Ейлер писав вже новому Волинському та Подільському військовому губернатору Василю Левашову, що у нагляді за католицьким духовенством краю особливу увагу слід звернути на Почаївський монастир, який був центром контактів між поляками Галичини, Правобережжя і Королівства Польського. Також він повідомляв про те, що монастир відвідав жандармський підполковник фон Дребушек, який призначив ісправника для нагляду за монахами та опечатав друкарню. Також було надано розпорядження Радивилівському митному поштмейстеру Гирсу про нагляд за кореспонденцією монахів⁶.

¹ Пор.: Амвросий (Лотоцкий). Сказание историческое о Почаевской Успенской лавре. Почаев, 1886. С. 137; Osadczy W. Święta Ruś: rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. S. 400; Мартинів Ю. І. Правове становище та фінансово-господарська діяльність Почаївської лаври у 1831–1914 рр.: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Тернопіль, 2018. С. 71.

* Дати у статті наведені за юліанським календарем (старим стилем). Різниця між Юліанським та Григоріанським календарями з 1 березня 1800 р. до 28 лютого 1900 р. становила 12 днів.

² ЦДІАК України, ф. 442, оп. 782, спр. 24, арк. 1–2.

³ Там само, арк. 41–42 зв.

⁴ Власовський І. Ф. Нарис Української Православної Церкви. Т. III. Репринтне видання. Київ, 1998. С. 239.

⁵ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 782, спр. 24, арк. 5–7.

⁶ Там само, арк. 10–11.

19 березня 1831 р. до Києва направлений лист зі свідченнями Михайла Яхнова. Той заявляв, що перебуваючи на службі у шляхтича Камінського с. Ясениця Золочівського циркулу-округу, 17 березня мав доставити листа до пана Туркіна. Лист не був запечатаний, тому посланцеві вдалося його прочитати. У листі йшлося про те, що генерал Юзеф Дверницький з військом, що налічуватиме 12 000 осіб має 1 квітня (з четверга на п'ятницю чи з п'ятниці на суботу; за новим стилем) увійти до Волинської губернії. До нього збираються приєднатися вихідці з Галичини, Волині, Поділля, озброєні завчасно приготованим на Галичині спорядженням. Знаком готовності до виступу буде запалення на галереї Почаївського монастиря вогню монахами, які згідно з листом є польськими патріотами. От власне після цього в Почаїв направили солдатів¹.

23 березня 1831 р. начальник Радивилівського митного округу Шеле писав військовому губернатору Левашову, що ходять чутки про перенаправлення груп озброєних осіб з Галичини через кордон; про свідчення Михайла Яхнова стосовно змови жителів Галичини, Волині та Поділля для підняття загальнонародного повстання. Вже тоді Шеле відрядив до монастиря команду об'їждчиків, 60 осіб військової команди з Запасного батальйону 50-го егерського полку з Кременця і 10 козаків. За присутності земського ісправника та одного засідателя, “со всем приличием и уважением к духовному сану и благоговением к Святыне” обшукали обитель, у чому дали розписку монахи. Окрім паперів нічого не було виявлено, тому їх опечатали й залишили караул до розпорядження губернатора. Виходи на галереї монастиря також були опечатані. Із введенням караулу для монахів був заборонений вхід і вихід з монастиря, окрім випадків необхідних для здійснення треб. Вхід богомольців поки не заборонявся, однак караул мав слідкувати, щоб сторонні не входили в тісні контакти з монахами².

23 березня 1831 р. земський ісправник Кондратовський писав, що приїхав караул і під час обшуку нічого підозрілого не виявлено, окрім портретів імператора й імператриці в арештантській комірці³. Караул перебував у монастирі до 9 вечора 9 квітня і пішов перед самим приходом військ Дверницького 10 квітня⁴.

Уже під час активних бойових дій на Волині, після вступу польських військ Дверницького до краю на території монастиря відбулася надзвичайна ситуація – пожежа. Увечері 5 квітня загорівся будинок єврея Хаїмка, розміщений біля галерей⁵. Зрештою згоріло ще три єврейські будинки⁶. Особливу підозру командира караулу капітана 2-ї роти 2-ї лінії Зайончковського викликала поведінка ієромонаха, що виконував обов'язки конюшого, Пауліна Дзелінського. При перших ознаках пожежі він скочив на коня та покинув територію монастиря. На допиті, який відбувся наступного дня, він казав, що біг за допомогою, однак зрештою жандарми розцінили його поведінку як намагання допомогти польським повстанцям. Також караул, що перебував у монастирі, зупинив монахів, які збиралися бити в набат, розцінюючи це як потенційний сигнал до повстання. Хоча як свідчив той самий Дзелінський, це було звичною практикою для закликів людей на допомогу. Відзначимо також, що за висновками земської поліції причиною пожежі могла стати ненадійність димоходу⁷. Зрештою про якісь наслідки цієї події в наступних документах не йдеться. Караул знаходився в монастирі майже до самого приходу генерала Дверницького, а відомостей про “всенародне повстання”, сигналом до якого стало подання знаків з монастиря не виявлено.

Після бою з корпусом російського генерала Ридігера під Боремелем генерал Дверницький, відступаючи, 10 квітня проходив Почаїв. Про його перебування в обителі дізнаємося з

¹ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 782, спр. 24, арк. 27–28зв.

² Там само, арк. 18зв.–19.

³ Там само, арк. 23–23зв.

⁴ Там само, арк. 115зв.

⁵ Там само, арк. 47, 113.

⁶ Там само, арк. 48.

⁷ Там само, арк. 118.

двох основних джерел – матеріалів жандармського розслідування¹, що відбувалось у травні–червні та з листа намісника монастиря о. Граціана Крупського, від 20 квітня 1831 р. (в самому листі вказано, що він був готовий ще за 6 днів до відправки, тому міг бути написаним ще 13–14 квітня, тобто одразу після того, як монастир залишили повстанці)². Як вже зазначалося, ввечері 9 квітня, вочевидь передбачаючи наступ Дверницького, караул відступив із обителі. Наступного дня, в п'ятницю, 10 квітня, під час проведення Літургії Передосвячених Дарів монахи побачили польське військо, яке швидко оточило монастир. У документах російського слідства описується, що в монастирі грала музика під час входження (яка справді могла використовуватися під час літургії). За свідченнями майора Московського драгунського полку Бара-Петровського, який був у польському полоні на момент перебування польських військ у монастирі, Дверницький зайшов до Успенського собору через парадні церковні двері, які відкривалися лише на час великих святкових днів. Зрештою монахів також звинувачували у проведенні молебнів та окропленні військових освяченою водою. Звернемо увагу на те, що урочистий прийом, молебні могли бути приурочені в тому числі до свята Входу Господнього в Єрусалим (Вербної Неділі), яке того року за Юліанським календарем припадало на 12 квітня.*

Також монахів звинувачували у запрошенні Юзефа Дверницького до обіду, наданні повстанцям провіанту та коней, лікуванні двох поранених повстанців, які зрештою померли³. Негативно російським слідством було сприйняте розпечатання галерей і друкарні. Власне почаївських монахів звинувачували також у співпраці шляхом друку прокламації із закликом до місцевого населення про підтримку повстання. Доказом цього слугувала лише розпечатана друкарня і схожість тексту зі шрифтами, які були у ній наявні. Інших доказів друку виявлено не було. Прокламація датована 12 квітня, вказане місце публікації – табір під Порицьком, містечком Волинської губернії, де в тому числі була одна з битв військ Юзефа Дверницького з генералом Рідигером. У самому монастирі примірників прокламації не виявлено.

Також у матеріалах слідства йдеться про те, що монахи передали Дверницькому кошти, які збиралися місцевою шляхтою на потреби повстання, однак зазначається, що це підтверджується лише чутками, інших доказів не наводиться.

У матеріалах російського слідства йдеться про 8 монахів та 2 учнів, які приєдналися до повстанців. Саме ця цифра надалі фігурує в історіографії. Намісник монастиря Крупський писав, що 6 з них були новіціями і хотіли покинути монастир ще раніше, але не могли цього зробити через заборону російською владою виходу з монастиря. Намісник наводив слова Єроніма Сорочинського, одного з монахів, які покинули обитель, що він подавав прохання до Волинського православного єпископа про перехід до грецького обряду, який розглядався дуже довго⁴. Стосовно учнів та новіціїв, які приєдналися до повстанців, відзначимо, що училище, яким опікувався монастир було засноване для дітей шляхти, які не мали можливості оплатити навчання в інших навчальних закладах, наприклад у Кременецькому ліцеї⁵. Тому деякі учні могли розглядати участь у повстанні як непоганий спосіб реалізації та знаходження свого місця в суспільстві за відсутності коштів.

За результатами слідства винними в активній співпраці з повстанцями були визнані 10 монахів, які перебували в монастирі під час захоплення його поляками, та архімандрит Іоанн Сківський. При цьому 6 з них були визнані “сильно-підозрілими”, а 4 “обвинуваченими”⁶.

¹ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 782, спр. 24, арк. 112–123зв.

² Там само, арк. 155–156.

* Обраховано за: Климишин І. А. Основи пасхалії з таблично-графічним їх відображенням. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2005. 112 с.

³ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 782, спр. 24, арк. 118 зв.

⁴ Там само, арк. 155.

⁵ Beauvois D. Les Lumières au Carrefour de l'ortodoxie et du catholicisme: le cas des uniates de l'Empire russe au début du XIXe siècle. *Cahiers du Monde russe et soviétique*. 1978. Vol. 19. № 4. P. 437–438.

⁶ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 782, спр. 24, арк. 82–83.

Найбільше звинувачень було висунуто наміснику Граціану Крупському, який керував монастирем за відсутності архімандрита.

Можемо припустити, що війська генерала Дверницького могли покинути монастир вже 11 квітня, наступного дня після прибуття, зважаючи на дуже стрімке їх пересування після битви під Боремелем¹. Російські чиновники засвідчили, що 16 квітня Дверницького вже точно не було в монастирі².

В травні 1831 р. за дорученням імператора розпочалось розслідування обставин перебування Дверницького в Почаївському монастирі, результатами якого ми користуємося в цій розвідці³. Протягом червня архімандрита Сківського і 10 монахів, яких прямо звинуватили у співпраці з повстанцями або просто визнали підозрілими, заарештували й ув'язнили в Київській фортеці, де утримували до кінця 1831 р.⁴

Після консультацій із Волинським православним єпископом Амвросієм, військовий губернатор Левашов направив до фельдмаршала фон Сакена та імператора доповіді, в яких наголошував на необхідності передачі Почаївського монастиря православним. Зрештою 29 вересня імператор Микола I видав указ про передачу православним Почаївської обителі⁵. Уже 24 жовтня волинський православний архієрей приїхав до монастиря, що стане його осідком, а до середини листопада всі монахи та новіції ліквідованого василіанського монастиря виїхали до нових місць послуху⁶. Тобто вже з кінця осені 1831 р. Почаївський монастир став належати російському православ'ю.

Отже, за збереженими документами ми бачимо, що хоча монастир і справді прийняв війська генерала Дверницького, однак це, на нашу думку, була вимушена зупинка в зручному місці, яке до того ж полишив російський караул. При цьому більшість спільноти Почаївської обителі не виступила “центром” повстання на Волині, чи взагалі суб'єктом досліджуваних подій. Звинувачення висунуті російською владою часто базувалися на чутках і підважувалися вже в самому ході розслідування. Все ж саме перебування польських військ в монастирі та підозри в сприянні повстанню стали достатньою підставою для прийняття рішення про передачу конвента російському православ'ю. Надалі це рішення вже виправдувала імперська історіографія, у творах якої те, що в документах слідства фігурує як підозри, перетворилося на факти “активної участі” почаївських василіян у Листопадовому повстанні на Правобережжі.

¹ Trąbski M. Wyprawa generała Dwernickiego na Wołyń w 1831 roku. *Przegląd Historyczno-Wojskowy*. 2012. T. 13, № 3. S. 25.

² ЦДІАК України, ф. 442, оп. 782, спр. 24, арк. 45зв.

³ Там само, арк. 58зв., 61–62, 77–77зв.

⁴ Там само, арк. 82, 93.

⁵ Там само, арк. 264.

⁶ Там само, арк. 330.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024